

Arve Fiskerstrand

Hva har mestring å si for motivasjonen i elevaktiv undervisning?

Er dine elever motivert eller umotivert for å arbeide med matematikkfaget? Har du fundert på hva som er grunnen til dette? Er det noe med oppgavene de arbeider med? Ligger nøkkelen hos læreren eller eleven? Matematikk er kanskje det faget i skolen som er mest likt og mest mislikt. Mange har et svært godt forhold til faget, til å lære faget, og til å se og oppdage hva faget inneholder. På samme måte er det svært mange som har et dårlig forhold til matematikk. De forstår ikke, mestrer ikke, vil ikke, kan ikke. I denne skolehverdagen har jeg selv prøvd hvilke utfordringer en som lærer står overfor i møte med ulike elever. Etter en del år, spesielt på ungdomstrinnet, satt jeg igjen med en visjon om å få lære mer om hva som er kjernen bak elevers forhold til faget. Hva mener de om fagets innhold? Hva skal til for at de motiveres til å arbeide i faget og til å lære om faget og lære i faget? Med dette som utgangspunkt vil jeg dele noen tanker fra en studie i en 9. klasse som jeg fikk muligheter til å gjennomføre.

Aktiviteter og motivasjon

Først vil jeg avklare hva jeg legger i begrepene

Arve Fiskerstrand arbeider ved KVS-Lyngdal og er masterstudent ved Høgskolen i Agder arve@fiskerstrand.com

aktivitet og motivasjon. Aktivitet kan enkelt defineres som noe elevene engasjeres i. Dette kan være enkle regneoppgaver fra en lærebok, lange tekstoppgaver, et praktisk problem ute, en konkret oppgave med klosser, en problemløsningsoppgave, arbeid ved hjelp av teknologiske hjelpemidler, osv. I denne sammenhengen ser jeg på elevenes mestring og motivasjon i møte med aktiviteter som er problemløsende eller ikke-problemløsende. Når det gjelder begrepet *motivasjon* definerer Solvang og Mellin-Olsen [1] dette på følgende måte:

Motivasjon kan vi si er en drivkraft som setter oss i stand til å utføre bestemte handlinger. Motivasjon gjør noe av vår atferd målrettet. De motiver vi har for å handle på en bestemt måte, blir altså en årsak eller en intensjon for selve handlingen. På denne måten blir atferd årsaksbetinget. (Solvang og Mellin-Olsen, [1, side 1])

Hva vet vi fra før av?

Emnet motivasjon er enormt, og har sitt utgangspunkt i psykologi og læringspsykologi. Innen matematikkfaget beskriver Middleton og Spanias [2] forskningen om motivasjon som et forskningsfelt som fortsatt er på barnestadiet, og som i likhet med barnet går i mange retnin-

Figur 1: Forskningsfelt

ger. Det er likevel fem resultat som synes å gå igjen i forskningen:

1. Elevers oppfatning eller erkjennelse av suksess påvirker og former i stor grad holdning og motivasjon til matematikk.
2. Motivasjon som er utviklet i tidlig alder synes å være stabil, men likevel påvirkelig både negativt og positivt av lærerens handlinger i timene og holdninger til faget.
3. Mulighetene for å utvikle indre motivasjon for å prestere er av større betydning enn ytre motivasjon.
4. En del variasjoner i motivasjon er grunnet i en gruppe eller klasse sin læring og dermed forståelse av hva matematikk er.
5. Sist, og kanskje av størst betydning for oss, synes det klart at motivasjonen til å arbeide og prestere er tydelig påvirkelig ved god pedagogisk, metodisk og didaktisk planlegging av undervisningen. Lærere som i første omgang er interessert og engasjert i å prøve å hjelpe elever med tanke på motivasjon, og i andre omgang har faglig matematisk og didaktisk kompetanse som grunnlag for læringsteori og konkret undervisning, er i større grad kompetente til å justere sin klasseromsundervisning slik at den kan fremme motivasjon (Middleton og Spanias, [2]).

Variierende motivasjon i arbeid med problemløsning

Jeg vil trekke frem noen enkeltepisoder fra tre timer om Pytagoras i en 9. klasse. I korte trekk ble første time benyttet til et puslespill som utfordret elevene i å se den pytagoreiske læresetningen ved å sette sammen to små eller et stort kvadrat. Den andre timen ble benyttet til å konstruere Pytagoras' setning på Cabri. Den tredje timen ble benyttet til arbeidsoppgaver fra en lærebok, der oppgavene dreide seg om å regne på sidene i trekanter på ulike måter (se figur 2–4).

Figur 2: Puslebrikker

Da elevene under den første timen arbeidet med puslespill, oppstod en interessant situasjon. Elevene i en av gruppene klarte i løpet av et halvt minutt å lage de to små kvadratene. Da brikkene skulle settes sammen til et stort kvadrat fikk de imidlertid større problemer, i likhet med resten av elevene i klassen. Totalt sett brukte gruppen over 30 minutt på å nå frem til løsningen, og følgende ordveksling oppsto etter vel 10 minutt i arbeidet:

- Arne Hvis vi lager sånn da? Nei, det blir bare det samme som i stad.
 Carl Du kan prøve mens jeg og Bent sover.
 Bent Nei, jeg vil ikke sove.
 Carl (Carl ler.) Nei, okai da. Ja, det var nærme det dere...

Figur 3: Arbeid med Cabri

Vel fire minutter senere oppstår følgende samtale:

Carl Men, prøv, prøv og sett, sett den ene lange inntil den der.

Bent Nei. Kan ikke være skrått opp der.

Carl Nei, jeg vet det.

Bent Se.

Carl Prøver alt jeg.

Bent Sånn, nei, jeg tror ikke det er den der.

Carl Nei, jeg gjør ikke det.

Disse sekvensene inneholder utsagn som både tyder på motivasjon og mangel på motivasjon i møte med det å skulle arbeide med matematikk. I gruppearbeidet generelt er både Arne og

Oppgave A

Hvor lang er den ukjente siden i trekanten?

Løsning: $4 \cdot 4 = 16$, 25
 $3 \cdot 3 = 9$, $\sqrt{25} = 5$

Svar: 5

~~25~~
 $25 - 9 = 16$
 $3 \cdot 3 = 9$

Oppgave B

Hvor høyt er huset?

Løsning: 5

Svar: 7

Figur 4: Arbeidsoppgaver

Bent sterkt engasjert i puslespillet, mens Carl tydelig har en dalende interesse for aktiviteten. Etter vel ti minutters arbeid foreslår han altså å gi slipp på engasjementet i arbeidsoppgaven. Her er engasjementet og interessen for å arbeide videre, finne løsningen og nå målet borte for Carl. Arne må gjerne prøve å få det til, men Carl vil ikke selv være engasjert. Deretter berger Bent arbeidsprosessen ved å umiddelbart svare at han ikke vil sove! I ordvekslingene videre er det tydelig at Carl sliter med motivasjonen for arbeidet. Med jevne mellomrom gjesper han, noe som kan tyde på det samme.

Hvorfor mister Carl motivasjonen?

Etter forslaget om soving med påfølgende avslag, så kommenterer Carl gruppens arbeid på en tydelig ironisk måte: "Ja, det var nærme dere". Han synes tydelig at de er langt fra noen løsning, og dette er for han svært umotiverende. I en senere sekvens finnes et lignende ironisk utsagn: "Vi er jo kommet veldig langt. Hehehehe". I den første sekvensen er Carl inne i et øyeblikks metatenking om sin egen innsats og arbeidsmetode i matematikk. Han kommer med et forslag til løsning, noe han sjelden gjør. Når Arne retter på dette, så repliserer Carl at han vet det, for så å si at han prøver bare alt. Rett etter påstanden om at han prøver alt korrigerer imidlertid Carl sin egen kommentar, og sier: Nei, jeg gjør ikke det. Carl er altså klar over at i møte med problemløsningsoppgaven, så var han ikke motivert for å prøve ut alle løsninger. Mange aktiviteter og oppgaver av problemløsende art består nettopp i det å prøve ut alle mulige løsningsforslag for å kunne finne den rette. Dette krever i mange tilfeller god utholdenhet og en tydelig "driv" eller motivasjon for å nå målet, for å finne løsningen. Oppgaven som er gitt er tydelig problemløsende, men også i utgangspunktet konkret og praktisk. Problemet oppstår når det tar lang tid å løse oppgaven. Det kreves lite kognitiv aktivitet for å flytte på brikkene vilkårlig, men det kreves mer abstrakt tenking for å kunne komme

frem til kvalitativt nye løsningsforslag. Oppgaven er enkel og praktisk i utgangspunktet, men beveger seg i teoretisk retning når gruppen for alvor begynner å samtale om hva som kan gi løsning. Kanskje kan oppgavens natur derfor forklare noe av resignasjonen og mangelen på motivasjon som oppstår hos Carl.

I den tredje timen er det en ordveksling som henger sammen med episoden fra første time. Elevene arbeider med arbeidsoppgaver fra læreboken som ble benyttet i faget. Elevene blir sittende om lag en halv time med oppgavene, men allerede etter litt over to minutt oppstår følgende samtale:

Carl Er det trettiseks pluss syttien?

Arne Hmm

Bent Åttien.

Carl Ja, hundre og sytten. Jeg hater matte.

Bent Gjør du det? Det er det gøyeste jeg vet.

Tydeligere kan det knapt sies av Carl: "Jeg hater matte". Likeså tydelig fra Bent sin side: "Det er det gøyeste jeg vet". Elevene gir til kjenne holdninger til faget som står i nær sammenheng til både mestring og motivasjon i den situasjonen de er i.

Hva kan sies om episodene fra første og tredje time? Det synes mest interessant å følge Carl i hans kamp med arbeidsoppgaven og matematikken, og mot søvnen. Carl er på mange måter med på å bekrefte tidligere teori om sammenhengen mellom mestring og motivasjon, mellom interesse og den kvalitet elevene ut fra det får i sin erfaring med faget (Schiefele og Csikszentmihalyi, [3]). Dette er noe som nok burde vært mer i fokus i skolehverdagen. Seegers og Boekaerts [4] skriver at elever som er sterkere preget av ytre enn av indre motivasjon har lett for å evaluere og forklare sin arbeidsinnsats og sine evner ut i fra forståelsen av sin egen lave kapasitet, slik som Carl. De tenderer da til å havne i en ond sirkel med lav motivasjon for nye lignende oppgaver, færre oppgaver blir gjort, forståelsen blir dalende, og selvfølelsen og

selvtilliten i faget svekkes. Det sies også at troen en elev har på sin kapasitet i faget har en sterk påvirkning på elevens utførelse av en oppgave (Seegers og Boekaerts, [4]).

Betydningen av mestring

I et intervju med Bent som ikke ville sove, ser jeg en interessant sammenheng mellom mestring og motivasjon:

Int Går det an å forklare hva som er kjekt med matematikk? Hva er det i mattetimene du liker best?

Bent Jeg vet ikke helt, det er av og til forskjellig etter hva vi har. Eller.

Int Mhm. Har det vært kjekt det ene dere har holdt på med nå?

Bent Ja, det synes jeg var gøy, for det fikk jeg ordentlig til. Jeg synes det er gøy det jeg får ordentlig til, det som jeg har skjønt helt gjennom og sånn.

Int Har det vært emner før som ikke har vært så kjekke da, eller har det liksom vært greit det meste, eller?

Bent Ja, det har for så vidt vært greit, får til det meste og sånn.

Bent viser en tydelig og nesten påtatt sammenheng mellom mestring og motivasjon, mellom det å få til og det å like.

"Motiveres mine elever gjennom mestring?"

Dette er spørsmålet jeg som lærer i ettertid av studien har rettet fokus på. Mitt anliggende var å identifisere motivasjon hos elever som arbeidet med matematikk, lete etter grunnlaget for motivasjon, og identifisere hva som kjennetegnet motivasjonen som kom til syne. Weiner [5] sin beskrivelse av motivasjon som en maskin som driver arbeidet fremover ble synlig hos Arne og Bent, og like tydelig fraværende hos Carl. Tydeligst ble nettopp sammenhengen mellom mestring, erkjennelsen av suksess, holdning til faget og motivasjon.

Figur 6: Sammenheng mellom indre motivasjon og mestring

Grunnen til at mange elever er motivert for å arbeide med matematikk er at de får det til, de mestrer faget. Grunnen til at mange elever ikke er motivert for å arbeide med matematikk er at de ikke mestrer faget. Dyktige elever som Bent preges av prestasjonsmotivasjon, som ser ut til å være læringsorientert. Det er eksempelvis behov for å fullføre vanskelige oppgaver og liten frykt for læringskonflikter. Carl, på sin side, preges av prestasjonsmål eller av unnvikelse av arbeidet.

Hva skal vi så si om problemløsningsoppgavene som ble gitt? Hvorfor fenget ikke disse Carl tross deres konkrete utseende? Den problemløsende aktiviteten som i utgangspunktet skulle være både konkret og praktisk viste seg når den skulle arbeides med lenge i realiteten å være mer teoretisk og abstrakt enn den kunne se ut til. Den inneholdt store kognitive utfordringer som ble vanskelige å gripe fatt i for de svake elevene.

Kanskje burde vi i større grad i tiden fremover vurdere hvilke oppgaver og aktiviteter ulike elever skal arbeide med. Finnes det konkrete, praktiske, problemløsende aktiviteter som kan arbeides lenge med for svake elever? Hvem skal få oppgavene visualisert for å mestre, og hvem bør hjelpes i problemløsningsprosessen?

(fortsettes side 29)

(fortsatt fra side 25)

Kanskje ville videre forskning kunne gi et mer helhetlig bilde av de ulike typer oppgaver elevene engasjeres i når de arbeider med matematikk. Dette blir av interesse for å finne ut hva en lærer bør gjøre i en fase der elevene selv skal arbeide med matematikk. Det må i så måte kunne finnes ut noe om hva som setter i gang, eller motiverer elever til matematisk aktivitet, hva det er som gir arbeidet retning underveis, og hva det er som holder arbeidsintensiteten ved like. Dette er forskningsfelt som etter det jeg har oversikt over er forsket lite på i Norge, og som heller ikke i internasjonal sammenheng er spesielt stort.

Det viktigere arbeidet videre står vi som lærere likevel ansvarlig for. For det første er det vi som i klasserommet står som tilretteleggere for aktiviteter og mestring, og viktigste verdiskapere for motivasjon og trivsel. For det andre er det vi som billedlig talt må gi studier og forskning bein å gå på ved at det implemen-

teres i den enkeltes undervisningspraksis. Kun på den måten vil det komme elever, kollegaer og matematikkfaget generelt til gode, og kun på den måten vil faget være i positiv utvikling.

Litteratur

- [1] Mellin-Olsen, S. & Solvang, R. (1978). *Motivasjon*. Oslo: NKI-forlaget.
- [2] Middleton, J. A. & Spanias, P. A. (1999). Motivation for achievement in mathematics: Findings, generalizations, and criticisms of the research. *Journal for Research in Mathematics Education*, 30, 65-88.
- [3] Schiefele, U. & Csikszentmihalyi, M. (1995). Motivation and ability as factors in mathematics experience and achievement. *Journal for Research in Mathematics Education*, 26, 163-180.
- [4] Seegers, G. & Boekaerts, M. (1993). *Task motivation and mathematics achievement in actual task situations*. *Learning and Instruction*, 3, 133-150.
- [5] Weiner, B. (1992). *Human motivation. Metaphors, theories and research*. Thousand Oaks, California: Sage Publications.